

Myth and Worship of the Deity Muthalamman

Dr. K. Nagendran, Assistant Professor of Tamil,
Sri.S.Ramasamy Naidu Memorial College, Sattur,
Virudhunagar District, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2865-7832>

DOI: 10.5281/zenodo.7387278

Abstract

Mythological stories of deities are told based on belief in folklore. A female deity called Muthalaman is famous in the Thirumangalam circle. This deity is mostly worshipped in all towns. The folk deities worshipped in small villages were people who lived with the people earlier. They have performed many rare deeds for the people and risen to the status of deities, and have risen to the heights by doing lowly deeds. Among them are murder, suicide, and natural death, after some time man has started worshipping them due to fear. They later evolved into folk deities. Based on the historical myths of that deity, the primary purpose of this article is to go to every town and collect the story of the deity and document and investigate the fate of a woman named Muthalamman.

Keywords: Muthalamman Deity, Worship, Mythology.

References

- [1] Tamilannal. *Tolkappiyam Economics Volume - 1*.
Manivaskar Publishing House, Chennai, 2003.

- [2] Tamilannal, (U.A.). *Principles of Sangha Literary Opeedu Literature*. Meenakshi Bookstore, Chennai, First Edition-2008.
- [3] Na. Vanamamalai. *Tamil folk songs*. New Century Book House, Chennai, First Edition-2005.
- [4] Sakthivel.Su. Dr. *Folklore Study*. Manivaskar Publishing House, Chennai, 2003.
- [5] Shanmugasundaram. Su. *Folk Natural Ideas*. Manikkavasakar Library, Chidambaram, 1981.

Informant Name List

- [1] Go.Seethalakshmi, Age 65, M.Poththanathi.
- [2] K. Nagajothi, Age 52, M. Bodthanadi.
- [3] S. Mari, Age 75, Valaiyangulam.
- [4] K.Pappammal, Age 80, M.Podthanadi.
- [5] J. Bharatha, Age 65, M. Bodthanadi.
- [6] Ra.Jesula, Age 65, Nagaiyapuram.
- [7] P. Varadaraj, Age 58, Nagaiyapuram.

முத்தாலம்மன் தெய்வ வழிபாடும் தொன்மக்கதைகளும்

முனைவர் கி. நாகேந்திரன், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

ஸ்ரீ எஸ்.இராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்தக் கல்லூரி, சாத்தூர்,

விருதுநகர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2865-7832>

DOI: 10.5281/zenodo.7387278

ஆய்வுசுருக்கம்

நாட்டுப்புறத்தில் நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலே தெய்வத்தின் தொன்மைக் கதைகளைக் கூறுகின்றனர். திருமங்கலம் வட்டத்தில் முத்தாலம்மன் என்கிற பெண் தெய்வம் புகழ் வாய்ந்து. இத்தெய்வம் பெரும்பாலும் எல்லா ஊர்களிலும் வணங்கப்படுகின்றது. சிற்றூர்களில் வழிபடப்படும் நாட்டுப்புற தெய்வங்கள் முன்னர் மக்களோடு மக்களாக வாழ்ந்தோர் ஆவர். அவர்கள் மக்களுக்காக பல அரிய செயல்களைச் செய்து தெய்வ நிலைக்கு உயர்ந்தோர் ஆகவும், கீழ்த்தரமான செயல்கள் செய்து உயர்ந்தோராகவும் இருந்துள்ளனர். அவற்றுள் கொலை, தற்கொலை, இயற்கை மரணம் என்று இறந்தோர்களைச் சிலகாலம் கழித்து மனிதன் அச்சஉணர்வு காரணமாக வணங்கத் தொடங்கி இருக்கின்றான். அவர்கள் பின்பு நாட்டுப்புறத்

தெய்வங்களாக உருவாகினர். அந்த தெய்வத்தின் வரலாற்று தொன்மைக்கதைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு, ஒவ்வொரு ஊரிலும் சென்று தெய்வத்தின் கதையைச் சேகரித்து முத்தாலம்மன் என்ற பெண்ணுக்கு நடந்த விபரீததை ஆவணப்படுத்தி ஆராய்வது இக்கட்டுரையின் முதன்மை நோக்கம் ஆகும்.

குறிப்புச் சொற்கள்: முத்தாலம்மன் தெய்வம், வழிபாடு, தொன்மைக்கதைகள்.

முன்னுரை

பண்டைக் காலத்தில் தெய்வம் குறித்த இனக்குழு மக்களிடையே அச்சம் கலந்த உணர்ச்சியின் வெளிப்பாடாகவே பக்தி திகழ்ந்து இருப்பதையும், தெய்வங்களுக்குக் கீழ் படியும் மனநிலையும் மனிதனுக்கு உருவாயிற்று. இத்தன்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டு தெய்வ வழிபாடு வளர்ச்சி அடையலாயிற்று. இன்று சிற்றூர்களில் வழிபடப்படும் நாட்டுப்புற தெய்வங்கள் முன்னர் மக்களோடு மக்களாக வாழ்ந்தோர் ஆவர். அவர்கள் மக்களுக்காக பல அரிய செயல்களைச் செய்து தெய்வ நிலைக்கு உயர்ந்தோர் ஆகவும், கீழ்த்தரமான செயல்கள் செய்து உயர்ந்தோராகவும் இருந்துள்ளனர். அவற்றுள் கொலை, தற்கொலை, இயற்கை மரணம் என்று இறந்தோர்களைச் சிலகாலம்

கழித்து மனிதன் அச்சஉணர்வு காரணமாக வணங்கத் தொடங்கி இருக்கின்றான். அவர்கள் பின்பு நாட்டுப்புறத் தெய்வங்களாக உருவாகினர். இதுபோல மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் வட்டத்தில் ஒவ்வொரு சிற்றூரிலும் வழிபட்டு வரும் முத்தாலம்மன் என்ற நாட்டுப்புற தெய்வத்தின் தோற்றத்தைப் பலமரபு தொன்மக் கதைகளின் துணைகொண்டு ஆராய்வது இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

தொன்மம் விளக்கம்

தொன்மம் என்பதற்குப் பல்வேறு அறிஞர்கள் விளக்கங்களும், விரிஉரையும் கொடுத்துள்ளனர். 'தொன்மம்' என்ற சொல் தமிழ்ச்சூழலில் மித் (MYTH) என்ற ஆங்கிலச் சொல்லிற்கு இணையாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தொன்மம் பற்றி,

தொன்மை தானே சொல்லுங்காலை

உரையொடு புணர்ந்த யாப்பின் மேற்றெ (தொல்.,

பொருள்., நூ. 538)

என்று தொல்காப்பியர் சுட்டுவர்.

தொன்மை என்பது காலத்தால் பழமையானது;

கருத்தால் சமயச் சார்புடையது; தலைமை

மாந்தரும் தலைமைச் செயலும் தெய்வநிலையில்

காணப்பெறுபவர், இது தலைமுறை தலை

முறையாகச் சொல்லிவரும் மரபினை

உடையது; இதற்கு சடங்காச்சாரங்கள் இடம் பெறும், இயற்கை இகந்த கூறு இருக்கும். பண்பாட்டு வீரராய் படைத்திருப்பினும் தெய்வத்துடன் தொடர்புபடுத்தியே கூறப்படும் மனித உணர்வின் ஆர்வத்தாலும் ஆற்றலாலும் போலிப் புனைவாகப் படைக்கப் பெற்ற இப்புராணக் கதைகளில், பழங்கால மக்களின் முழுமையான உணர்ச்சிகளும் அனுபவங்களும் காணப் பெறுகின்றன. (சங்க இலக்கிய ஓப்பீடு இலக்கியக் கொள்கைகள், ப.100)

என்று தமிழண்ணல் கூறுகிறார். வரலாற்று உண்மை நிகழ்ச்சிகள் தான் சிறிது சிறிதாகத் தொன்மையாக உருப்பெறுகின்றன என்றும் கூறுகிறார். இதிகாசங்களில் வரும் கதை மாந்தர்களைக் கணக்கில் கொண்டே உண்மை நிகழ்ச்சிகள் தொன்மமாகின்றன என்ற நிலைக்கு வந்திருக்கிறார் தமிழண்ணல்.

முத்தாலம்மன் தோற்றமும் சில குறிப்புகளும்

முத்தாலம்மன் தெய்வம், பொதுவாக விஜயநகர பேரரசு தமிழகத்தில் கால் ஊன்றிய பின்புதான் உருவாகியிருக்க வேண்டும். அதற்கு முன்னால் தமிழகத்தில் கொற்றவை வழிபாடும் நடுகல் வழிபாடும் இருந்திருக்கின்றதைச் சங்க இலக்கியத்தின் வழியாக அறிய முடிகிறது. குறிப்பாக மக்களுக்கு வைசூரிய நோய்

அல்லது அம்மை நோய் தாக்கதலில் இவ்வழிபாடு சிறந்து இருக்கின்றது. இவ்வம்மனை வழிபடுபவர்கள் நாயக்கர், குயவர், வேளாளர், ரெட்டியார், தெலுங்கு ஐயங்கார், தெலுங்குச் செட்டியார், கன்னடச் செட்டியார், கன்னடக் கவுண்டர், பறையர், தெலுங்கு சக்கிலியர், தேவர், மூப்பர், நாவிதர் மற்றும் வண்ணார் ஆகியோராவார். (கோ.சீத்தாலட்சுமி, வயது-65, ம.போத்தநதி)

முத்தாலம்மன் கதைச்சுருக்கம்

தேவலோகத்தில் வாழ்ந்து வந்த சமதக்கனி முனிவர் - ரேணுகாதேவி இருவருக்கும் பிறந்த மகன் பரசுராமர். இருவரும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வந்தனர். சமதக்கனி முனிவர் தவம் செய்வது வழக்கம். ரேணுகாதேவி அம்மையார் தினமும் கங்கையில் தனது கணவனுக்காகக் களிமண்ணால் சுடாத மண்குடத்தைச் செய்து தண்ணீர் கொண்டு வருவது வழக்கமாக இருந்தது. ஒருநாள் ரேணுகாதேவி தண்ணீர் கொண்டு வரும்போது வானத்தில் கருடன் பறந்தது. ரேணுகாதேவியின் தண்ணீர் குடத்தில் தெரிந்தது. இதைப் பார்த்த ரேணுகாதேவி இவ்வளவு அழகா! என்று நினைத்த மாத்திரத்தில் மண்குடம் உடைந்து விட்டதாம். பின்பு கங்கைக்குப் போய் குடம் செய்யும் போது குடம் செய்ய வரவில்லை. இந்நிகழ்வு தவம் செய்து கொண்டிருந்த சமதக்கனி முனிவருக்குத் தெரியவர உடனே பரசுராமரை அழைத்து

உன் அன்னை கற்பு இழந்து விட்டாள். அதனால் அவளைக் கொன்று விடு! என்று உத்தரவிட்டார். உடனே பரசுராமர் தன் அன்னையைக் கொல்லுவதற்காக விரட்டினார். ஆனால், ரேணுகாதேவி பரசுராமர் கைக்குச் சிக்காமல் ஓடி ஒழிந்தார். இறுதியில் பறையன் வீட்டில் அடைக்கலமானார். இதை பரசுராமர் அறிந்து அங்கு சென்று ரேணுகாதேவியைக் கொல்ல முயன்றார். அதை பறையனும், பறையனின் மனைவியும் தடுத்தனர். தடுத்த அந்த இருவரையும் வெட்டிவிட்டு பின்பு தன் தாயையும் வெட்டினார் பரசுராமர். தன் தந்தையான சமதக்கனிமுனிவரிடம் சென்றார்.

சமதக்கனி முனிவர் உன் அன்னையைக் கொன்றுவிட்டாய் உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் என்றார். உடனே பரசுராமர் எனக்கு என் அன்னையே வேண்டும் என்று வரம் கேட்டார். முனிவர் தன் கமண்டலத்தில் உள்ள தண்ணிரைத் தெளித்தால் போன உயிர் திரும்ப வரும் என்றார். உடனே பரசுராமர் அந்த இடத்திற்குச் சென்று ரேணுகாதேவியின் உடலில் உள்ள தலையைப் பறையனின் மனைவி உடலிலும், பறையனின் மனைவியின் தலையை ரேணுகாதேவியின் உடலிலும் மாற்றி மாற்றி வைத்து தண்ணிரைத் தெளித்தார். உடனே உயிர் வந்தது, இருவருமே மகனே! மகனே! என அழைத்தார்கள். பின்பு மூவர் தலையையும்

சமதக்கனி முனிவர் ஒன்று சேர்த்து முத்தலையம்மன் என்று கூறினார். பின்பு மக்களுக்கு நன்மை செய்வாயாக! என்று அருளினார். அவ்வாறே முத்தலையம்மன் வழிபாடு தோன்றியது. இதன்மூலம் பரசுராமர் கதை புனையப்பட்டுள்ளது. (கி.நாகஜோதி, வயது-52, ம.போத்தநதி)

கதை இரண்டு

ஒரு காலத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட குலத்தைச் சேர்ந்த பறையன் நெசவுத்தொழில் செய்து வந்தான். அவனுக்கு வேளாளர் நூல் நூற்றுத் தந்தனர். வேளாளர் குடும்பத்தில் முத்தம்மா என்ற பெண் அன்று நூல் நூற்கவில்லை. இதை அறிந்த முத்தம்மாவின் அன்னை இன்றைக்கு நூல் நூற்கவில்லையே? உன் பற புருசன் வந்து நூல் கேட்டா எதைக் கொடுக்கிறது? என்று திட்டிவிட்டாள். இதைக் கேட்ட முத்தம்மாள் என்னைப் பறையனுக்கு மனைவியாக்கி விட்டாளே என் அன்னை என்று நினைத்து பறையனுடனே நடந்து சென்றாள். ஏன் என்னுடன் வருகிறாய் என்று கேட்டதற்கு நடந்ததைக் கூறினாள் முத்தம்மாள். பின்பு எடுத்துச் சொன்னான், அவள் கேட்கவில்லை. ஊர் மந்தையில் குடிசை அமைத்து குடியேற்றினான் பறையன். பின்பு பறையனுக்கு சுமையா இருக்கக் கூடாது என்று நினைத்து தூக்கிட்டு இறந்து

விடுகிறாள். இப்படியும் ஒரு கதை கூறப்படுகின்றது.
(ஜே.பாரதா, வயது-65, ம.போத்தநதி)

கதை மூன்று

இரண்டாம் கதையின் இறுதியில் பறையனின் மனைவி முத்தம்மாவை பறையன் வைத்து இருக்கின்றான் என நினைத்து, பறையன் மனைவியும் குழந்தையும் தற்கொலை செய்து கொல்லுகின்றனர். இதை அறிந்த முத்தம்மா தானும் தற்கொலை செய்து கொள்ளுகின்றாள்.
(கு.பாப்பம்மாள், வயது-80, ம.போத்தநதி).

கதை நான்கு

நாயக்கர் வீட்டில் பிறந்த பெண் குயவன் மகனைக் காதல் செய்தாள். இந்த செய்தி நாயக்கருக்குத் தெரிந்த உடனே நாயக்கர் சாம்புகனிடம் என் மகனைக் கொண்டு விடு இல்லாவிட்டால் எங்கள் சாதிக்கு அவமானம் என்று சொல்லி கட்டளையிட்டார். பின்பு சாம்பகன் அந்த பெண் தண்ணீர் எடுத்து வரும் வழியில் அடித்து கொண்டு விடுகிறான். இப்படியும் ஒரு கதை சொல்லப்படுகிறது.
(ரா.ஜேசலா, வயது-65, நாகையாபுரம்)

கதை ஐந்து

நாயக்கர் ஒருவருக்கு முத்தம்மா என்ற பெண் பிள்ளை இருந்தது. முத்தம்மாவை நன்கு சீராட்டி வளர்த்தார். திடீரென்று நாயக்கருக்குப் பஞ்சம் வந்துவிட்டது. வயல், காடு விளையவில்லை. ஆடு, மாடு

பலுகவில்லை. இதை அறிந்த நாயக்கர் சோசியரிடம் சோசியம் பார்த்தராம். சோசியக்காரன் உள் பெண்பிள்ளையின் ராசி உனக்கு சரியில்லை. அதனால் பெண்பிள்ளையை கொன்றுவிடு என்று கூறிவிட்டான். இதை நம்பிய நாயக்கர் தன் மகளை வேளாளரிடம் கொடுத்து கொல்ல சொல்லுகிறார். வேளாளர் சம்புகனிதம் கொடுத்து இந்த பெண்ணைக் கொன்றுவிடு என்று கூறுகின்றார். சம்புகன் ஊர் எல்லையில் கொன்று புதைத்து விடுகின்றான். சிலகாலம் கழித்து ஊர்மக்கள் அம்மை நோயால் இறந்துவிடுகின்றனர். அப்போது ஒரு பெண் அருள் வந்து ஆடி என் பெயர் முத்தம்மா என்றும், என்னுடைய தந்தை என்னைக் கொன்று விட்டார் என்றும் நடந்த கதையைக் கூறுகிறாள். என்னை வணங்கினால் நோய் வராமல் தடுப்பதாகவும் உறுதி கொடுக்கிறாள். பின்பு ஊர்மக்கள் இப்பெண்ணை முத்தலம்மன் என்று வணங்கி வருகின்றனர். (ப.வரதராஜ், வயது-58, நாகையாபுரம்)

கதை ஆறு

தமிழ்நாட்டிற்கு வடக்கில் ஆந்திராவில் இருந்து பஞ்சம் பிழைப்பதற்காக ஒரு கிழவி ஏழு பெண்களுடன் ஒரு ஊரை வந்து அடைந்ததாம். அந்த ஊரில் ஒரு முதலாளியிடம் வேலை கேட்டதாம். வேலை இல்லை என்று சொன்னான் முதலாளி. வேலை கொடுக்கவில்லை

என்றாலும் பரவயில்லை எனக்கு கஞ்சியாவது ஊத்துங்க என்று கேட்டதாம். முதலாளி அவரின் மனைவியிடம் இவங்களுக்குக் கஞ்சி ஊத்தி அனுப்பு என்று சொன்னராம். அந்த அம்மாவும் கோழி குழம்பு ஊத்தி கேப்பக்கழி வைத்து உணவு பரிமாறியதாம். பின்பு வேற யார் வீட்டுக்குப் போனால் கஞ்சி ஊத்துவாங்க என்று கிழவியும் அந்த ஏழுபெண்களும் கேட்டார்கள். இந்த ஊரில் ஐயர் வீட்டுக்கு போனால் கஞ்சி ஊத்துவாங்க என்று முதலாளி மனைவி சொன்னதும் அவர்கள் ஐயர் வீட்டுக்குச் சென்றார்கள். அங்கே அவர்களிடம் சோறு கேட்டார்கள். ஐயர் வீட்டம்மா ஆல இலை போட்டு, சோறு வச்ச நெய் ஊற்றி, பருப்பு குழம்பு ஊத்தி, அகத்திக்கீரை வச்ச உணவு பரிமாறியது. உணவு உண்ட பின் ஊர் மரத்தின் அடியில் சென்று தூங்கினார்கள். அந்த பக்கமாக வந்த ஒருவன் ஏழு பெண்களில் ஒரு பெண்ணை மானபங்கப் படுத்த நினைத்தான். இதை அறிந்த பெண்கள் சத்தமிட்டு அவனை விரட்டிவிட்டனர். பின்பு கிழவியும் அந்த ஏழுபெண்களும் கிணற்றில் விழுந்து இறந்து விடுகின்றனர். இப்படியும் ஒரு கதை கூறப்படுகின்றது. (ச.மாரி, வயது-75, வலையங்குளம்)

முத்தலம்மன் பெயர் கால வளர்ச்சியில் மருவி முத்தாலம்மன் என்று தோன்றியது. வணங்கி வருகின்றனர். ஆறுகதைகளிலும் முத்தாலம்மன் இறப்பு

செய்தி ஒரு பொது செய்தியாகவே அமைந்துள்ளது. காரணங்கள் மட்டும் வேறுபடுகின்றன. இனி இக்கதைகளில் சில வினாக்கள் எழுப்புகின்றன.

- முதல் கதையில் முத்தாலம்மன் - பரசுராமர் புராணக்கதையைக் கூறுகின்றனர். மூன்று பேர் இறந்ததைச் சமதக்கனி முனிவர் ஒன்று சேர்த்து முத்தலை என்று கூறுகிறார். கற்பிழந்த மனைவியை சமதக்கனி முனிவர் பரசுராமரை விட்டு கொல்லச் சொல்லுவதும், பின்பு அவரே ரேணுகாதேவியைத் தெய்வமாக்குவதும் இங்கு பொருந்தத்தக்கதா? ஏனெனில் நாட்டுப்புற தெய்வம் வேறு, புராண தெய்வம் வேறு.
- பழமையான சமூகத்தில் தொழில் அடிப்படையில் பிரிவினை உண்டு. அப்படி இருக்க பறையன் இனத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் நெசவுத்தொழில் செய்து வருவதாகவும், உயர் சாதியினரான வேளாளர் நூல்நூற்றுத் தந்ததாகவும் கூறுவது பொருந்துமா? என்ற வினா எழுகின்றது. ஏனென்றால் அந்தக் காலக்கட்டத்தில் நெசவுத்தொழில் சோழியச் செட்டியார், கன்னடச் செட்டியார் மற்றும் தெலுங்குச் செட்டியார் ஆகிய சாதியினருக்கு உரிய தொழிலாகும். உயர் சாதியினர் சண்டை வரும் போது, தன்

சாதியினரை - தம் உறவினரை, தாழ்த்தப்பட்ட சாதியுடன் தொடர்புபடுத்தி திட்டுவது நாட்டுப்புற மரபுகளில் ஒன்றுடன் பறப்புருசன் என்று திட்டியதற்கு அவள் வருத்தப்பட்டு அவனுடனே செல்லுதல் என்பது அந்த காலகட்டத்தில் சாத்தியமாக இருக்குமா என்ற கேள்வி எழுகிறது. இதன் அடிப்படையில் இதன் தொடர்ச்சியை இன்றளவும் நாட்டுப்புற மக்களிடம் காணலாம்.

➤ நான்காம், ஐந்தாம் கதையில் தன் மகளைச் சம்புகன், பறையனிடம் கொடுத்து கொலை செய்த நிகழ்வு இங்கு எடுத்துக்காட்டுகின்றன. இப்படியிருப்பின் அங்குள்ள மக்கள் எப்படி இந்த கொலையை அறிந்து சும்மா இருந்தனர். ஆண்களுக்குத்தான் கொலை வெறி என்றால் அவளைப் பெற்ற தாய் எப்படி மனம் உவந்து ஏற்றுக் கொண்டாள் என்ற கேள்வி இங்கு எழுகிறது.

➤ ஆறாவது கதையில் கிழவி இறந்ததும் ஒருவனால் மானப்பங்கப்படுத்த முயன்ற பெண் இறந்ததும் சரி. ஆனால் மீதமுள்ள ஆறு பெண்கள் இறந்தது பொருந்துமா?

இவற்றையெல்லாம் பார்க்கும் போது முத்தாலம்மனின் இறப்பு, இயற்கை அல்லது தற்கொலை என்று

ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. மாறாக சாதிய அடிப்படையில் கொலை செய்து, பின்பு தெய்வமாக மாறியிருக்கலாம் என்று தோன்றுகின்றது.

சாதிய அமைப்பை எதிர்த்து மனிதநேயம், காதல் என்ற உணர்வுகள் வேறுபட்ட சாதியைச் சேர்ந்தவர்களிடையே உறவை ஏற்படுத்தினால் அதனை அழிக்கவும், சமூகத்தின் மாறுதலை விரும்பாத உயர்ந்த வர்க்கம் முற்படுகின்றது என்று நா.வானமாமலை கூறுகிறார். (தமிழர் நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் ப. 16)

நாட்டுப்புறத்து மக்களின் காதலின் சாதிய மறுப்பு சண்டைகள் இன்றளவும் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றதைச் செய்தித்தாள், தொலைக்காட்சி, வானொலி மற்றும் திரைப்படத்தில் காண்கின்றோம். இதைப்போல் தான் முத்தாலம்மன் இறப்பில் தோன்றியிருக்க வேண்டும் என்று கருத முடிகிறது.

வழிபாடு

முத்தாலம்மன் வழிபாடு ஊருக்கு ஊர் வேறுபடுகின்றது. ஆனால் படையல் வைப்பதிலும் உருவச்சிலை செய்வதிலும் ஓரளவு ஒற்றுமை காணப்படுகின்றது.

சிறப்பு வழிபாடு

பெரும்பாலும் வைகாசி மாதம் சிறப்பு வழிபாடு

நடைபெறுகின்றது. ஒரு சில ஊர்களில் சித்திரை, புரட்டாசி, ஆனி மற்றும் ஐப்பசி போன்ற மாதங்களில் நடைபெறுகின்றது. வைகாசி மாதம் வளர்பிறை புதன்கிழமை ஊர் மந்தை கோயில் வாசலில் கெடுகட்டப்படுகின்றது (பேசி முடிவெடுத்தல்). அன்று குயவரிடம் முன்பணம் தரப்படுகின்றது.

சிறப்பு வழிபாட்டிற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு நல்லநேரம் பார்த்து, ஊர்மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து மண் எடுத்து, ஊர்ப் பொதுவிடத்தில் உள்ள குயவர் வீட்டில் வைத்து பிசைந்து முத்தாலம்மன் உருவச்சிலை செய்ய ஆரம்பிக்கின்றனர். சிலை செய்து வெயிலில் காய வைத்து, அந்தச் சிலைக்குப் புளியமுத்தை உடைத்து நனைய வைத்து, அதை அரைத்துப் பசைபோல் காய்ச்சி சிலையின் மேல் தடவுகின்றனர். முத்தாலம்மன் மண்சிலையைச் சுடுவது கிடையாது. பின்பு வர்ணம் பூசுகின்றனர். சிறப்பு வழிபாடு அன்று கொட்டு மேளத்துடன் ஊர் மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து உருவச்சிலை செய்த குயவர் வீட்டிற்குச் செல்கின்றனர். குயவர் சிலையை வெள்ளை வேட்டியால் மறைத்து, தெய்வத்தைக் கண் திறக்கும் இடத்திற்குக் கொண்டு செல்கின்றார். அங்கு சிலையை இறக்கி வைத்து சேவலின் கால் அறுத்து இரத்தத்தைச் சிலையின் நெற்றியில் வைத்து பின்பு மாலை, நகைகள், பட்டு போன்றவற்றை

அணிவிக்கின்றனர். தேங்காய், பழம், வைத்து வழிபாடு நடைபெறுகின்றது. பின்பு முத்தாலம்மன் சிலையைக் குயவர்கள் தூக்கிச்சென்று கோயிலில் வைக்கின்றனர். அதன் பின்னர் செம்மறி ஆட்டுக் கிடாய் பலியிடப்படுகின்றது. அவரவர் வீட்டில் செய்து வைத்திருந்த படையலைக் கொட்டு மேளத்துடன் கோயிலில் சிலையின் முன்பு வைக்கின்றனர். ஊர் மக்கள் அனைவரும் பொங்கல் வைத்து வழிபடுகின்றனர். மறுநாள் மாலை வேளையில் ஊர் மக்கள் அனைவரும் மஞ்சள் நீர் கொண்டு வந்து ஊற்றுகின்றனர்.

குயவர் அம்மன் சிலையைத் தூக்கிக்கொண்டு கோயிலை மூன்று முறை சுற்றிவந்து ஊர் எல்லையில் இறக்கி வைக்கின்றார். அந்தச் சமயத்தில் ஊர் நாட்டாண்மைக்காரர் வீட்டிலிருந்து செய்து கொண்டு வந்த படையலைக் குயவர் அம்மனுக்கு ஊட்டி விடுகின்றார். வழிபாடு செய்து அனைத்து மக்களுக்கும் திருநீறு தருகின்றார். அதைத் தொடர்ந்து அம்மன் சிலையைப் பின்புறம் தள்ளிவிட்டு வந்து விடுகின்றார். அனைத்து மக்களும் சிலையை உடைக்கின்றனர். கோயிலில் வந்து வழிபாடு செய்கின்றனர். பறையர் குடியிருக்கும் ஊர்களில் பறையர்தான் சிலையை உடைக்கின்றனர். ஓடு கிடாய் வெட்டுகின்றனர். அதாவது செம்மறிக் கிடாயை ஓடவிட்டு வெட்டிப்பலி

இடுகின்றனர். இவர்கள் இல்லாத ஊர்களில் வேற்றுசாதி மக்கள் செய்கின்றனர். இவ்வாறு வழிபாடு நடைபெறுகின்றது. (ஆ.முத்துகருப்பன், வயது-65, அலப்பலச்சேரி)

முத்தாலம்மன் கோயில் அமைப்பு

ஒவ்வொரு ஊரிலும் ஊர் மந்தையில் முத்தாலம்மன் கோயில் அமைந்துள்ளது. சில கோயில்களில் சிறு மேடையும் வெட்ட வெளியில் அமைந்துள்ளது. சில கோயில்களின் சிறு மேடையில் ஒலைக் கூரையிட்டு அமைந்துள்ளது. சில ஊர்களில் இராச கோபுரத்துடன் கோயில் அமைந்துள்ளது. முத்தாலம்மன் கோயில் கிழக்குத் திசையை நோக்கியே உள்ளது.

முத்தாலம்மன் உருவம்

முத்தாலம்மன் சிங்கத்தின் மேல் அமர்ந்து, வலதுகால் மடக்கி, இடது கால் மேல் வைத்து, நான்கு கைகள் வைத்து, சிரித்த முகத்துடன் பெரிய பெண் போலக் காணப்படுகின்றது. சில ஊர்களில் சிறிய பெண் போலக் காணப்படுகின்றது. ஒரு சில ஊர்களில் அவரவர் சாதியைப் போன்றே அம்மனுக்கு அலங்காரம் செய்யப்படுகின்றது. சான்றாக செளடார்பட்டி முத்தாலம்மன், நாயக்கர் வீட்டுப் பெண்போல் கழுத்தில் கருகமணி அணிந்திருக்கும். மீனாட்சிபுரம்,

சித்திரெட்டிப்பட்டி, பொட்டிப்புரம், இந்த மூன்று ஊர் அம்மனும் ரெட்டியார் வீட்டுப் பெண்போல் காதில் கம்மல், மூக்குத்தி அணிந்திருக்கும். வலையப்பட்டி அம்மன், மூப்பர் வீட்டுப் பெண் போல் காதில் சவுடி அணிந்து காணப்படும். முத்துப்பட்டி அம்மன் பிற மலைக்கள்ளர் வீட்டுப் பெண்போல் தண்டட்டி அணிந்து காணப்படும். இப்படி ஒவ்வொரு ஊரிலும் மாறுபாடு காணப்படுகின்றது.

படையல்

தெய்வத்தின் முன்பாக பல உணவுப் பொருட்களை வைத்து வழிபடும் முறை படையல் ஆகும். படையல் என்ற சொல்லுக்குத் தெய்வத்தின் முன்படைக்கும் பொருள், நெய்வேய்தியம் என்று அகாரதி பொருள் தருகின்றது. படையல் காலம்காலமாக நம் முன்னோர்கள் படைத்து வழிப்பட்டதைப் போல இன்றளவும் நாட்டுப்புற மக்கள் படைத்து வழிபடுகின்றனர். உழவர்கள் தங்கள் நிலத்தில் விளைந்த தானியத்தை முதலில் இறைவனுக்குப் படைத்து வணங்கிய பின்னர் தான் விற்பனைக்கு எடுத்துச் செல்லும் வழக்கம் இன்றளவும் உள்ளது. தங்களுக்கு உதவி செய்த இறைவனுக்கு நன்றி கூறும் விதமாகப் படையல் படைப்பதை வழக்கமாகக் கொண்டு உள்ளனர். படையலை இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கலாம்.

- பொதுவானப்படையல்
- சிறப்புப்படையல்

பொதுவானப்படையல்

பொதுவானப்படையல் என்பது பொதுவாக அனைத்து தெய்வத்திற்கும் படைக்கப்படுகின்ற படையல் ஆகும். சான்று: சர்க்கரை பொங்கல், தேங்காய் வைத்து அனைத்து தெய்வத்திற்கும் படைக்கின்றனர்.

சிறப்புப்படையல்

தெய்வத்தின் சிறப்பு கருதி அந்த தெய்வத்திற்கு மட்டும் படைக்கின்ற சிறப்புப்படையல் ஆகும். பொதுவானப்படையலில் இருந்து சற்று வேறுபட்டவையாக இப்படையல் கருதப்படுகின்றது. சிறப்புப்படையல் இரண்டு வகைப்படும். அவை, 1. சைவப்படையல், 2. அசைவப்படையல் என்பன ஆகும்.

சைவப்படையல்

சைவப்படையல் என்பது எந்தவித மாமிசமும் கலவாமல் சைவமாகப் படைப்பது. இவை மூன்று வகைப்படும். அவை, 1. தானியப்படையல், 2. பழங்கள் படையல், 3. சமைத்தப்படையல் ஆகும்.

தானியப்படையல்

தானியப்படையல் என்பது தானியங்களை இறைவன் முன்பு படைப்பது. உழவர்கள் தங்கள் நிலத்தில் விளைந்த தானியங்களை அப்படியே

படைப்பது. அதில் சிலவற்றை கலந்து படைப்பது என்றும் கூறலாம். சான்றாக: திருமங்கலம் ம.போத்தநதி கிராமத்தில் மூர்த்தியம்மன் என்னும் தெய்வத்திற்கு பாசிப்பருப்புடன் சர்க்கரை கலந்து படையல் படைக்கின்றனர். பெருமால்சாமி என்ற தெய்வத்திற்குக் கம்பை ஊற வைத்து முலைக்கட்டி படையலாகப் படைக்கின்றனர். இதனை கம்பரிசி என்றும் கூறுகின்றனர். திருமங்கலம் வட்டம் ம.புளியங்குளம் கிராமத்தில் பாம்பல அம்மாள் என்ற தெய்வத்திற்குக் கடலைப்பருப்பு, கருப்பட்டி இரண்டையும் தேங்காய் தண்ணீர் விட்டு பிசைந்து படைக்கின்றனர். திருமங்கலம் வட்டம் குராயூர் என்ற ஊரில் ஐயனாருக்கு நெற்கதிர், சோளக்கதிர் மற்றும் நெத்து போன்ற காட்டில் விளைந்த முதல் தானியத்தை அறுத்து கோயிலில் வாசலில் கட்டி படைக்கின்றனர்.

பழங்கள் படையல்

நாட்டுப்புறத்து மக்கள் தங்களுக்குக் கிடைத்த பழங்களைப் படைத்து இறைவனை வழிபடுகின்றனர். இவற்றில் முயக்கிமாக வாழைப்பழம் அனைத்து தெய்வத்திற்கும் படைக்கின்றது. இதை தெலுங்குப் பழமொழியில்,

மச்சி மச்சி சாமி யன்னி

மரி பண்டு கு ஏடிசி

மாதியவால் சாமி மட்டும்

அட்டி பண்டுகு ஏடிசி (வே.பார்வதி, வயது-85)

சக்கிலியர் தெய்வம் மட்டும் வாழைப்பழத்திற்கு அழுவதாகக் குறிப்பிடுகின்றனர். இதில் இருந்து சாதி வேற்றுமை அந்த காலத்தில் இருந்து வந்ததை அறிய முடிகின்றது. திருமங்கலம் வட்டத்தில் உள்ள முத்தாலம்மன், காளியம்மன், வெயில் உகந்த அம்மன் மற்றும் மாரியம்மன் போன்ற பெண் தெய்வங்களுக்குப் புளியம்பழம், அதனுடன் கருப்பட்டி, சுக்கு, ஏலம் இவற்றை நீரில் ஊற வைத்து பானக்கரம் என்ற நீரைப் படைத்து வழிப்படுகின்றனர். இதைபோல் இந்த வட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தெய்வத்திற்கும் எலுமிச்சைப் பழத்தைப் படைத்து வழிப்படுகின்றனர்.

சமைத்தப்படையல்

தானியங்கள், பழங்கள் போன்றவற்றை சமைத்துப் படைக்கும் படையல்கள் சமைத்தப்படையல் எனப்படும். திருமங்கலம் காட்டுமாரியம்மனுக்கு நெல்அரிசி சோறு, காய் போட்ட சாம்பார், இரண்டு வகை கூட்டு, இரண்டு வகை பொரியல், அப்பளம் மற்றும் பாயசம் போன்றவற்றைப் படைத்து வழிப்படுகின்றனர். திருமங்கலம் வட்டத்தில் உள்ள முத்தாலம்மன் தெய்வத்திற்குப் பிராமணர், சைவப்பிள்ளைமார் போன்ற சாதியினர் நெல்அரிசி சோறு, கத்தரிக்காய், முருங்ககாய்

புளிக்கூட்டு, அகத்திக்கீரை அவியல், பருப்புகுழம்பு போன்றவற்றை படைக்கின்றனர்.

கழி (சக்கட்டி)

கேழ்வரகு, கம்பு, அரிசி போன்றவற்றை அரைத்துப் பின்பு மாவாகக் கரைத்துக் கொதிக்கின்ற நீரில் ஊற்றி கிளறிக் கொண்டே இருத்தால் கெட்டியாகும். பின்பு இறக்கி அதை உண்பர். இவை போத்தநதி, புதுப்பட்டி, வில்லூர் போன்ற ஊர்களில் முத்தலாம்மனுக்குப் படைக்கப்படுகின்றன.

அன்னும் முன்னும் சக்கட்டி

ஆடி அன்னைக்கும் சக்கட்டி இந்த

முத்தாலம்மா பொங்க சாட்டினா

மூன்றுநாளும் சக்கட்டி (நா.கிருஷ்ணன், வயது - 68, ம.போத்த நதி)

என்ற பழமொழி வழி அறியலாம்.

முடிவுரை

மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் வட்டத்தில் ஒவ்வொரு சிற்றூரிலும் வணங்கப்படும் முத்தாலம்மன், சுருங்கச்சொல்லின் கொலையில் தோன்றிய தெய்வம் என அறியமுடிகின்றது. தமிழகம் முழுவதும் உள்ள நாட்டுப்புறப்புறத் தெய்வங்களை நுணுகி ஆராய்ந்தால் பல்வேறு புதிய உண்மைகள் வெளிச்சத்திற்கு வரும் என்பதை உறுதியாகக் கூறலாம்.

குறிப்புகள்

- [1] தமிழண்ணல். தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம், தொகுதி-1. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 2003.
- [2] தமிழண்ணல், (உ.ஆ.). சங்க இலக்கிய ஒப்பீடு இலக்கியக் கொள்கைகள். மீனாட்சி புத்தக நிலையம், சென்னை, முதற்பதிப்பு-2008.
- [3] நா.வானமாமலை. தமிழர் நாட்டுப்புறப்பாடல்கள். நியு செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2005.
- [4] சக்திவேல்.சு. டாக்டர். நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 2003.
- [5] சண்முகசுந்தரம்.சு. நாட்டுப்புற இயல் சிந்தனைகள். மாணிக்கவாசகர் நூலகம், சிதம்பரம், 1981.

தகவளாலர்கள் பெயர் பட்டியல்

- [1] கோ.சீத்தாலட்சுமி, வயது 65, ம.போத்தநதி.
- [2] கி.நாகஜோதி, வயது 52, ம.போத்தநதி.
- [3] ச.மாரி, வயது 75, வலையங்குளம்.
- [4] கு.பாப்பம்மாள், வயது 80, ம.போத்தநதி.
- [5] ஜே.பாரதா, வயது 65, ம.போத்தநதி.
- [6] ரா.ஜேசுலா, வயது 65, நாகையாபுரம்.
- [7] ப.வரதராஜ், வயது 58, நாகையாபுரம்.
- [8] வே.பார்வதி, வயது-85, நாகையாபு